

ગુજરાતનાં ઇતિહાસલેખનમાં ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનું અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે પ્રદાન

વાઘેલા હેતલવઘેન ગીરીશભાઈ

પી.એચ.ડી. સંશોધક, ઇતિહાસ વિભાગ,

સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

Email : hetalvaghela6666@gmail.com

માર્ગદર્શક : ડૉ. જનક ગઢવી

Abstract:

ગુજરાતના ખાસ કરીને અમદાવાદના વિદ્યા-વર્તુલમાં જે વિવિધ તેજસ્વી તારલા ઝબૂકે છે તેમાંના એક હતા પ્રા. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી. ઉચ્ચકોટિના સંશોધક, પ્રાચીન પુરાતત્વવિદ અને અભિલેખવિદ એમ બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવનાર ડૉ. હરિપ્રસાદ ગંગાશંકર શાસ્ત્રીનો જન્મ ૧૭ ઓક્ટોબર, ૧૯૧૯ ના રોજ ખેડા જિલ્લાના મલાતજ ગામે સાહોદરા નાગર જ્ઞાતિમાં થયો હતો. તેમણે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ મલાતજ અને જૂનાગઢ તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણ અમદાવાદમાં લીધું હતું. તેમણે ઇ.સ. ૧૯૪૦ માં સ્નાતક અને ઇ.સ. ૧૯૪૨ માં અનુસ્નાતકની પદવી મેળવી હતી. તેમજ ઇ.સ. ૧૯૪૭ માં “વલભી રાજ્યના સંસ્કૃત અભિલેખોમાંથી મળતી માહિતી” વિષય ઉપર પીએચ.ડી. ની પદવી મેળવી હતી. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્ય, ભારતીય અભિલેખવિદ્યા, પ્રાચીન સિક્કાશાસ્ત્ર, લિપિવિદ્યા જેવા વિષયોમાં સંશોધનકાર્ય કર્યું છે. તેમણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ વિષયના અધ્યાપક તેમજ માર્ગદર્શક તરીકેની ફરજ બજાવેલી.

આમ, મૂળ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી સંસ્કૃતમાં ડિગ્રી ધરાવતા હોવા છતાં એપિગ્રાફીને લીધે તેમનું પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અધ્યાપન અને અધ્યયન-સંશોધન એ વિષયમાં વધુ વિકસેલું. તેમણે પોતાની કારકિર્દીના ઘડતર અને જીવન ઘડતરની સાથે વિભિન્ન વિષયોમાં મૌલિક ગ્રંથો આપવાની સાથે ગુજરાતના ઇતિહાસના કેટલાંક ગ્રંથોનું સંપાદનકાર્ય પણ કર્યું છે.

અભિલેખવિદ્યા એ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનાં ઊંડાણપૂર્વકનાં અધ્યયન અને સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે. અભિલેખોનું વાચન, તેનું લખાણ બીજી લિપિમાં ઉતારવું, સારદોહન, સંપાદન તથા વિવરણ કરવું એ તેમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ હતી. તેમાં ક્ષત્રપ સમયથી શરૂ કરી આધુનિક સમય સુધીના આશરે ૬૦ થી વધારે અભિલેખોની વાચના કરી, તેનું સંપાદન તથા વિવરણ કરીને તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે આ તેમનું મહત્વનું પ્રદાન ગણાય છે.

આ સંશોધન પેપરમાં ‘અશોક અને એના અભિલેખ’, ‘ભારતીય અભિલેખવિદ્યા’, અને “ગુજરાતનાં ઐતિહાસિક લેખો” ભાગ ૪ અને ૫, વગેરે જેવા ગ્રંથોમાં તેમજ ‘પ્રાચીન હિંદની રાષ્ટ્રલિપિ’, ‘અડાલજની વાવનો શિલાલેખ’, ‘સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન અભિલેખો’, ‘અશોકના અભિલેખ’ વગેરે જેવા સંશોધન સામયિકોમાં પરિચયાત્મક અને સંશોધનાત્મક લેખો પ્રગટ કરી તેમણે અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે ઉમદા પ્રદાન આપ્યું છે.

Key Words:

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી, સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્ય, ભારતીય અભિલેખવિદ્યા, પ્રાચીન સિક્કાશાસ્ત્ર, લિપિવિદ્યા

પ્રાસ્તાવિક:

પ્રાગકાળથી ઇતિહાસ લખાતો રહ્યો છે. ઇતિહાસ સંશોધનોમાં અને તેના લેખનમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો થયાં છે. તેનાથી ઇતિહાસનું કલેવર બદલાયું છે. માત્ર રાજકીય કે સામાજિક, ધાર્મિક બાબતો સિવાય અનેક નવાં ક્ષેત્રો ખુલ્યાં છે.

પ્રાદેશિક ઇતિહાસલેખન ક્ષેત્રે ગુજરાતમાં પણ ઘણું ખરું કાર્ય થયું છે વિવિધ ઐતિહાસિકોએ આ ક્ષેત્રે મહત્તમ સંશોધનકાર્ય કર્યું છે. તેમના આ સંશોધનોએ ભારતના

ઇતિહાસને ગુજરાતના ઇતિહાસ સાથે જોડી મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કર્યું છે. ગુજરાતનાં ઇતિહાસલેખનમાં અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ આપેલા પ્રદાનની સુપેરે ઐતિહાસિકતા આલેખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનું પ્રારંભિક જીવન અને શૈક્ષણિક તથા વ્યાવસાયિક કારકિર્દી :-

ગુજરાતનાં ખાસ કરીને અમદાવાદના વિદ્યા-વર્તુલમાં જે વિવિધ તેજસ્વી તારલા ઝબૂકે છે તેમાંના એક હતા પ્રા. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી.¹ ઉચ્ચકોટિના સંશોધક, પ્રાચીન પુરાતત્વવિદ અને અભિલેખવિદ એમ બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવનાર ડૉ. હરિપ્રસાદ ગંગાશંકર શાસ્ત્રીનો જન્મ ૧૭ ઓક્ટોબર, ૧૯૧૯ના રોજ ખેડા જિલ્લાના મલાતજ ગામે સાહોદરા નાગર જ્ઞાતિમાં થયો હતો.²

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનું પ્રારંભિક જીવન :-

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ મલાતજ અને જૂનાગઢમાં તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણ અમદાવાદમાં લીધું હતું.³ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ ઇ.સ. ૧૯૪૦માં જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજમાંથી સ્નાતકની પદવી મેળવી; ત્યારપછી અભિલેખવિદ્યાના અભ્યાસ માટે તેઓ અમદાવાદની ભો.જે. વિદ્યાભવન નામની સંશોધન સંસ્થામાંથી ઇ.સ. ૧૯૪૨ માં એમ.એ થયા. તેમણે ઇ.સ. ૧૯૪૭માં પ્રો.રસિકભાઈ પરીખના માર્ગદર્શન હેઠળ “વલભી રાજ્યના સંસ્કૃત અભિલેખોમાંથી મળતી માહિતી” વિષય ઉપર પીએચ.ડી.ની પદવી પ્રાપ્ત કરી હતી.⁴

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્ય, ભારતીય અભિલેખવિદ્યા, પ્રાચીન સિક્કાશાસ્ત્ર, લિપિવિદ્યા જેવા વિષયોમાં સંશોધનકાર્ય કર્યું છે. તેમજ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી વિવિધ વિષયોના જાણકાર પણ હતા.

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીના સંસ્કાર ઘડતર અને વિદ્યોપાસના પાછળ ત્રણ પેઢીના વિદ્યાસંસ્કાર રહેલા છે. તેમના પિતામહ શ્રી વ્રજલાલ શાસ્ત્રી, ભાઈ શ્રી છોટમ (છોટાલાલ) યોગનિષ્ઠ મહાત્મા અને સંતકવિ તરીકે પ્રતિષ્ઠા પામ્યા હતાં.⁵

શૈક્ષણિક તથા વ્યાવસાયિક કારકિર્દી :

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીની કારકિર્દીનો પ્રારંભ તેમના પીએચ.ડી.ના અભ્યાસ દરમિયાન થયો હતો. તેઓ પીએચ.ડી.ના અભ્યાસ દરમિયાન પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિના અનુસ્નાતક કેન્દ્રમાં અભિલેખવિદ્યા, સિક્કાશાસ્ત્ર, સ્થાપત્ય અને શિલ્પ જેવા તકનિકી વિષયોના વર્ગ લેતા. ઇ.સ. ૧૯૪૫-૪૬ માં ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના ઉચ્ચ અભ્યાસ અને સંશોધન વિભાગમાં તેઓ અધ્યાપક તરીકે નિમાયા. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ઇ.સ. ૧૯૫૨માં ભારતીય સંસ્કૃતિના અનુસ્નાતક અધ્યાપક તરીકે અને ઇ.સ. ૧૯૫૩ માં પીએચ.ડી.ના માર્ગદર્શક તરીકે અને ઇ.સ. ૧૯૫૬ માં સંસ્કૃત વિષયના અનુસ્નાતક અધ્યાપક અને ઇ.સ. ૧૯૬૨ માં પીએચ.ડી.ના માર્ગદર્શક તરીકેની ફરજ બજાવેલી.

આમ મૂળ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી સંસ્કૃતમાં ડિગ્રી ધરાવતા હોવા છતાં એપિગ્રાફીને લીધે તેમનું પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અધ્યાપન અને અધ્યયન-સંશોધન એ વિષયમાં વધુ વિકસેલું. તેમણે ભો.જે. વિદ્યાભવનમાં ઇ.સ. ૧૯૪૫ થી ઇ.સ. ૧૯૫૬ સુધી અધ્યાપક તરીકે, ઇ.સ. ૧૯૫૬ થી ઇ.સ. ૧૯૬૮ સુધી ભો.જે. વિદ્યાભવનના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે અને ઇ.સ. ૧૯૬૮ થી ઇ.સ. ૧૯૭૯ સુધી અધ્યક્ષ તરીકે સેવાઓ આપી હતી. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ કુલ ૨૨ સંશોધનાર્થીઓએ શોધપ્રબંધ તૈયાર કરી પીએચ.ડી.ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી હતી.

ઉચ્ચશિક્ષણ દરમિયાન ઇતિહાસ તરફ થયેલી રુચિ કાળક્રમે વધુને વધુ પ્રબળ બની અને તેમણે “મૈત્રકકાલીન ગુજરાત” ભાગ ૧ અને ભાગ ૨, “ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો” ભાગ ૪ અને ૫, “પ્રાચીન ભારત” ભાગ ૧ અને ૨ તેમજ “ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ” ભાગ ૧ થી ૯ નું સંપાદનકાર્ય પણ કર્યું છે. આમ તેમણે ૧૮ જેટલા મૌલિક ગ્રંથો લખ્યા છે.⁶ આ બધા સમય

દરમ્યાન તેમણે પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિનું અધ્યયન; અધ્યાપન, સંશોધન, તથા લેખનક્ષેત્રે કાર્યશીલ રહી વિદ્યાની ઉપાસના કરી.

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનું અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે પ્રદાન :-

અભિલેખવિદ્યા એ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનાં ઊંડાણપૂર્વકનાં અધ્યયન અને સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે. અભિલેખોનું વાચન, તેનું લખાણ બીજી લિપિમાં ઉતારવું, સારદોહન, સંપાદન તથા વિવરણ કરવું એ તેમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ હતી. તેમાં ક્ષત્રપ સમયથી શરૂ કરી, આધુનિક સમય સુધીના આશરે ૬૦ થી વધારે અભિલેખોની વાચના કરી, તેનું સંપાદન તથા વિવરણ કરીને તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે આ તેમનું મહત્વનું પ્રદાન ગણાય છે.⁷

સંશોધન ગ્રંથો :-

ડૉ હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે ઉમદા ગ્રંથો લખી અભિલેખોમાં નિર્દેશિત માહિતીને બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

1. અશોક અને એના અભિલેખ (૧૯૭૨) :

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ પોતાના આ લઘુગ્રંથમાં અશોક અને એના સર્વ જ્ઞાત અભિલેખોનો પરિચય આપ્યો છે. આ ગ્રંથને બે ખંડમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં અશોકની જીવનરેખામાં કલિંગનો વિજય, ધર્મનો ઉપાસક તેમજ તેમના કુલ અને પૂર્વજો તથા રાજ્યકાલની માહિતી આપી છે. ત્યારબાદ અશોકના અભિલેખોની માહિતી, તેનો રાજ્ય વિસ્તાર તથા તેના વહીવટી ક્ષેત્રનું આલેખન કર્યું છે. બૌદ્ધ અનુશ્રુતિમાં તો અશોક ચંડાશોકમાંથી ધર્મશોક બની બૌદ્ધધર્મના અભ્યુદય તથા પ્રસારમાં ફાળો આપ્યો હોવાનું વર્ણન કર્યું છે. તેમજ અશોક પર થયેલા બૌદ્ધધર્મનો પ્રભાવ અને ધર્મની વ્યાપક દૃષ્ટિ ખીલવવાનો ડૉ. શાસ્ત્રીએ અહીં પ્રયાસ કર્યો છે.

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ અશોકના અભિલેખોનો શોધ, વાચન અને અધ્યયન દ્વારા અભ્યાસ કરેલ છે. આ અભિલેખોની ભાષા અને લિપિઓ, કાલાનુક્રમ અને સંખ્યા, તેમના ચૌદ મુખ્ય શૈલલેખો, કલિંગના શૈલલેખો, ગુફાલેખો, ફલકલેખો, સ્તંભલેખોને ઐતિહાસિક સંદર્ભમાં સ્થળ-કાળ વિષયે જોવાનો અભિગમ સ્પષ્ટ કર્યો છે.⁸

2. ભારતીય અભિલેખવિદ્યા (૧૯૭૩) :-

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ ‘ભારતીય અભિલેખવિદ્યા’ ગ્રંથમાં ઇતિહાસનાં વિવિધ સાધનોમાં અભિલેખિત સાધનો કરતાં લિખિત સાધનોમાં અભિલેખો વિશેષ ઉપયોગી હોવાનું જણાવ્યું છે. આ ગ્રંથને ૧૯ પ્રકરણોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં તેમણે ભારતીય અભિલેખવિદ્યાનાં પગરણ કેવી રીતે થયાં તે નિરૂપ્યું છે. તેમણે ભારતમાં લેખનકલાની પ્રાચીનતા દર્શાવી અને અભિલેખોની પ્રાચીન લિપિઓની વિગતે માહિતી આપી છે. તેમણે ખરોઠી લિપિ, બ્રાહ્મી લિપિ તેમજ બ્રાહ્મી લિપિનાં અનુકાલીન રૂપાંતર અને વર્તમાન પ્રાદેશિક લિપિઓને ઐતિહાસિક સંદર્ભમાં તપાસીને આલેખી છે. તેમજ ભારતીય અભિલેખોમાં પ્રયોજાયેલ વિભિન્ન ભાષાઓ અને કાળગણનાની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ, સંવતોનો નિર્દેશ કરી ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના સાધન તરીકે એનું વિવરણ કર્યું છે.

ડૉ. શાસ્ત્રીએ કેટલાંક મહત્વનાં દાનશાસન, સોલંકી રાજ્યના શિલાલેખ અને અભિલેખોનું ઐતિહાસિક મહત્વ દર્શાવી અભિલેખનું અન્વેષણ, વાચન, સંચાલન અને પ્રકાશન કેવી રીતે થાય છે તે એનું સંરક્ષણ કેટલું જરૂરી છે તે આ ગ્રંથમાં નિરૂપ્યું છે.⁹

૩. ગુજરાતનાં ઐતિહાસિક લેખો ભાગ ૪ અને ૫ (૧૯૭૯) :-

ભાગ ૪ (સલ્તનતકાલ): ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ “ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો” ભાગ-૪ માં સલ્તનતકાલીન અભિલેખોની સુપેરે માહિતી આપી છે. આ ગ્રંથમાં તેમણે દિલ્હીની સલ્તનતની હકૂમતના નિર્દેશવાળા ૫ અને ગુજરાતની સલ્તનતની સીધી હકૂમત કે સ્થાનિક રાજા પરના એના આધિપત્યનો નિર્દેશ કરતા ૩૬, સમકાલીન સ્થાનિક રાજ્યોના લેખોમાં વાજા વંશના ૧૩, ચુડાસમાં વંશના ૨૮, જેઠવા વંશના ૩, બીજા અન્ય ૬ વંશોના એકેક લેખ અને પ્રકીર્ણ રાજ્યોના કુલ ૧૩ એમ કુલ ૧૧૩ અભિલેખોનો ઉલ્લેખ આ ગ્રંથમાં કર્યો છે. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ આ અભિલેખોમાં આપેલી વિગતો પરથી તે તે રાજાની અને એના અધિકારીઓની, એનાં રાજ્યતંત્રની એ સમયની ભાષાના સ્વરૂપની, એ કાલના ધર્મસ્થાનો, કિલ્લાઓ વગેરેની, અનેક સ્થાનિક ધીંગણાની, કેટલીક જ્ઞાતિઓનાં તથા અનેક મનુષ્યો અને સ્થળોનાં નામોની, એ કાલની પ્રચલિત કાલગણના પદ્ધતિની અને એવી બીજી અનેક પ્રકારની ઐતિહાસિક- સાંસ્કૃતિક માહિતી મળે છે.¹⁰

ભાગ ૫ (મુઘલકાલ) : અભિલેખસંગ્રહની ગ્રંથમાળાના આ ભાગ-૫ (મુઘલકાલ)માં ગુજરાતના મુઘલકાલના રાજકીય મહત્વ ધરાવતા, સંસ્કૃત-ગુજરાતી અભિલેખોને વર્ગીકૃત કરીને સંગ્રહીત

કરવામાં આવ્યા છે. આ ભાગમાં ઇ.સ. ૧૫૭૩થી ઇ.સ. ૧૭૫૭ સુધીના ૧૮૫ વર્ષોને આવરી લેતા મુઘલકાલના અભિલેખ એકત્ર કરી તેનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. પૂર્તકાર્યોને લગતા અભિલેખ પ્રાયઃ સંસ્કૃતમાં અથવા સંસ્કૃત-ગુજરાતીમાં લખાતાં, પાળિયાલેખો મોટેભાગે ગુજરાતીમાં, મસ્જિદો વગેરેને લગતા અભિલેખ ફારસીમાં લખાતા. મુઘલ બાદશાહની હકૂમતવાળા લેખ ૬૧ છે. જ્યારે મુઘલ બાદશાહના નિર્દેશવાળા લેખ ૧૮ છે. સ્થાનિક રાજવંશોમાં કચ્છના જાડેજા વંશના ૨૮, જામ જાડેજાવંશના ૧૬, આલા વંશના ૨૧, ગોહિલ વંશના ૫, વાઘેલા વંશના ૬ અને ગાયકવાડ વંશના ૬ અભિલેખ છે; ને પ્રકીર્ણ વંશોના ૧૦ લેખ છે. આ બધા મળીને ૧૭૧ અભિલેખોનો સમાવેશ થયો છે.

આ અભિલેખોમાંના ઘણા લેખ મંદિરોના નિર્માણ કે પુનઃનિર્માણ, કેટલાક વાવોના નિર્માણને લગતાં, તો કેટલાક યુદ્ધ કરતાં વીરગતિ પામેલા યોદ્ધાઓના પાળિયાઓને લગતાં છે. કોઈ અભિલેખ ધર્મદાનને લગતા હોઈ તામ્રપત્રો પર કોતરાયા છે.¹¹

4. ઇતિહાસના સાધન તરીકે ગુજરાતના અભિલેખ (૧૯૮૩-૮૪) :

ઇતિહાસ સંશોધનના એક મહત્વના ક્ષેત્ર તરીકે અભિલેખોમાંથી ઇતિહાસ સંશોધનની વિદ્યા પરિશ્રમ-પૂર્વક હસ્તગત કરનારા વિદ્વાનોમાં ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીનું નામ પ્રથમ પંક્તિમાં આવે છે. મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં ઇ.સ. ૧૯૭૮-૮૦ ના વર્ષમાં ઠક્કર વસનજી માધવજી વ્યાખ્યાનમાળામાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનું ગ્રંથસ્થ સ્વરૂપ છે. આ ગ્રંથને પાંચ વ્યાખ્યાનોમાં વિભાજિત કર્યો છે. જેમાં ગુજરાતના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના સાધન તરીકે એના અભિલેખોનું મૂલ્યાંકન કરેલ છે. તેમજ તેમણે રાજકીય ઇતિહાસ, ધર્મ, વિદ્યા, કલા અને આર્થિક ઇતિહાસ, ભાષા, લિપિ અને કાલગણના જેવાં અનેકવિધ પાસાઓમાં મૂળ આધારોનો ઉપયોગ કરી ઇતિહાસલેખનનું વ્યવસ્થિત પદ્ધતિશાસ્ત્ર આલેખ્યું છે.

આ ગ્રંથમાં ડૉ. શાસ્ત્રીએ ગુજરાતમાં અભિલેખોના પ્રારંભ-અશોકના ગિરનાર શૈલલેખથી માંડી છેક ચોબારીના પાળિયાલેખોની વિગતો આલેખી છે. ટૂંકમાં ડૉ. શાસ્ત્રીનો આ ગ્રંથ તેમની અભિલેખવિદ્યામાં રહેલી અભિરુચિ અને તજજ્ઞતાની પ્રતીતિ કરાવે છે. અભિલેખવિદ્યા પરનાં પુસ્તકો; સંશોધન લેખોને લીધે પી.જી. માવલંકરે લખ્યું છે કે, “Dr. Hariprasad Gangashankar Shastri is born for Epigraphy”.¹²

5. A Historical and cultural study of the inscriptions of Gujarat (1989) :

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ આ ગ્રંથને સાત પ્રકરણોમાં વિભાજિત કર્યો છે. ડૉ. શાસ્ત્રીને ઇ.સ. ૧૮૯૨ થી ઇ.સ. ૧૯૮૫ દરમિયાન I.C.H.R. દ્વારા રિસર્ચ ફેલોશીપ પ્રાપ્ત થયેલી માટે તેમણે આ ગ્રંથ અંગ્રેજીમાં પ્રકાશિત કર્યો છે.¹³

આ ગ્રંથમાં ગુજરાતનાં પ્રાચીન ઇતિહાસમાં થયેલ વિવિધ રાજવંશો, ગુજરાતમાંથી પ્રાપ્ત શિલાલેખો તેમજ આ અભિલેખોના થયેલાં પ્રકાશનોમાં પ્રાચીન શોધસંગ્રહ, ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદનું ઇ.સ. ૧૯૬૨-૭૨ નું પ્રકાશન, ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો ભાગ- ૧ થી ૫, ઈન્સ્ક્રિપ્શન ઓફ કાઠિયાવાડ વગેરેની વિગતો આ પ્રકરણમાં આલેખી છે. મૌર્યકાળ, અનુમૌર્યકાળ, ક્ષત્રપવંશ, શર્વભદ્રારક અને ગુપ્તકાળના અભિલેખોમાંથી પ્રાપ્ત રાજકીય ઇતિહાસ આલેખ્યો છે. ત્યારબાદ મૌર્યકાળ અને તેનાં સમકાલીન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતનાં રાજ્યો (ગારુલક, સૈન્યવ, ત્રૈફૂટક, કલચુરિ, સૈન્દ્રક, રાષ્ટ્રકૂટ વગેરે) અને અનુમૌર્યકાળનો ઇતિહાસ આલેખ્યો છે. તેમજ ચાલુક્યનું શાસન અને તેના સમકાલીન ચુડાસમા વાજા-રાઠોડ, માંગરોળના ગુહિલો, મહેરા રાજ્ય વગેરેનો અભિલેખોમાંથી પ્રાપ્ત રાજકીય ઇતિહાસ નિરૂપાયો છે. આ ઉપરાંત ડૉ. શાસ્ત્રીએ મૌર્યકાળ, ગુપ્તકાળ, મૌર્યકાળ, ચાલુક્યકાળ વગેરેના શાસનકાળ દરમિયાનની ધાર્મિક માહિતી, શિક્ષણ, સાહિત્ય, કલા અને સ્થાપત્ય વગેરે રાજવંશોની સાંસ્કૃતિક માહિતી આલેખી છે.¹⁴ પ્રાચીનકાળમાં ગુજરાતમાંથી પ્રાપ્ત અભિલેખોની વિવિધ સાધનસામગ્રીની માહિતી આપતો ડૉ. શાસ્ત્રીનો આ ગ્રંથ અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે.¹⁵

આમ, ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે ‘સ્વ. સંપાદિત શિલાલેખો અને તામ્રપત્રો, વિગતો અને વિવેચન’ જેવા ગ્રંથો લખી Epigraphy ના ક્ષેત્રે ઉમદા કામગીરી કરી છે.

પરિચયાત્મક અને સંશોધનાત્મક લેખો:-

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે અનેક પરિચયાત્મક અને સંશોધનાત્મક લેખો લખ્યાં છે આ લેખો દાનશાસન, શિલાલેખ, વાવ-લેખ, મંદિરલેખો વગેરે સંશોધનપૂર્ણ લેખો વિભિન્ન સામાયિકોમાં પ્રગટ થયાં છે. જૂનાગઢમાં આવેલ અશોકનો શિલાલેખ ગુજરાતનો સહુથી પ્રાચીન ઉત્કૃષ્ટ લેખ છે. આ શિલાલેખમાં અશોકનાં ધર્મશાસનો કોતરવામાં આવ્યાં છે. તેના શિલાલેખ હિમાલયથી માયસોર સુધી અને સૌરાષ્ટ્રથી ઓરિસ્સા સુધીના પ્રદેશમાં આવેલા

છે.¹⁶ આ શિલાલેખ અશોકનો ધર્મસંદેશ આપે છે. ડૉ. શાસ્ત્રીએ અહીં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે અશોકે પોતાના રાજ્યમાં પ્રવૃત્તાવેલું ધર્મચક્ર આપણા ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજનું પ્રતિક બન્યું છે.¹⁷

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ હિંદની પ્રાચીન રાષ્ટ્રલિપિના એક જ મૂળમાંથી નીકળેલી જુદી જુદી લિપિઓના પ્રાચીન સ્વરૂપોનો નિર્દેશ કર્યો છે.¹⁸ અમદાવાદ જિલ્લાના દક્ષિણ દસકોઇ તાલુકાના કાસન્દ્રા ગામમાંથી ઉત્ખનન દરમિયાન બે તામ્રપત્ર મળી આવેલાં. જેમાં પહેલાં પતરાં પર ૧૮ અને બીજા પતરાં પર ૨૨ એમ કુલ ૪૦ પંક્તિઓમાં લેખ કોતરેલો છે. લેખના અક્ષરો દક્ષિણી લિપિના પશ્ચિમી મરોડના છે. અને લેખની ભાષા સંસ્કૃત છે. લેખની મિતિ વલભી સંવત ૩૦૫ એટલે વિક્રમ સંવત ૬૮૦ (ઇ.સ. ૬૨૪) શ્રાવણ સુદિ ૧૫ ની છે.¹⁹

અડાલજની વાવ અમદાવાદની ઉત્તરે બારેક માઇલના અંતરે અડાલજ ગામને પાદરે આવેલી આ પ્રાચીન વાવ ગુજરાતની વાવોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. દક્ષિણ બાજુએ આવેલા એના પ્રવેશદ્વારમાં દાખલ થતા ઉપરના મજલામાં જમણી બાજુ પરના એક ગોખલામાં આ વાવના બાંધકામને લગતો શિલાલેખ છે. જેને ડૉ. શાસ્ત્રીએ ઉકેલી અહીં આલેખ્યો છે. આ લેખ પંદરમાં શતકની નાગરી લિપિમાં કોતરેલો છે. આ લેખ ૨૭ પંક્તિમાં છે. આમાંની છેલ્લી ત્રણ પંક્તિ એ સમયની ગુજરાતી ભાષામાં અને બાકીની પંક્તિઓ સંસ્કૃત ભાષામાં અને પદ્યમાં છે. માત્ર ત્રણ ચાર પંક્તિ જ ગદ્યમાં છે. અડાલજની વાવ વીરસિંહની પત્નિ રાણી રૂડાબાઈએ બંધાવી હતી. આ લેખ પરથી માલૂમ પડે છે કે અડાલજની વાવ પાદશાહ મહમૂદના રાજ્યકાળ દરમિયાન વિ.સં. ૧૫૫૫માં મહાસુદ પાંચમ અર્થાત્ વસંત પંચમીના દિવસે બંધાઈ હતી.²⁰

આ ઉપરાંત, તેમણે મૈત્રક રાજા શીલાદિત્ય ૪, જયાશ્રય મંગલરસરાજ, વલભીપતિ ધ્રુવસેન ૨ જા અને ધરસેન ૨ જાનાં તામ્રપત્રો પરના લેખો ઉકેલ્યાં છે. આ તામ્રપત્રો ભૂમિદાનને લગતા રાજશાસનના છે.

ઘોળકા એ ગુજરાતનું એક ઐતિહાસિક નગર છે. ત્યાંથી સોલંકી-વાઘેલા અને મુસ્લિમકાલના અનેક શિલાલેખો પ્રાપ્ત થયા છે. એમાં સિદ્ધનાથ મહાદેવના મંદિર પાસે આવેલી જૂની વાવ (ઘોળકાની વાવ) ના પ્રવેશદ્વાર પર શિલાલેખ કોતરેલો છે. આ લેખ કુલ ૧૮ પંક્તિમાં અને દેવનાગરી લિપિ તેમજ સંસ્કૃત ભાષામાં કોતરેલો છે.²¹ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ ગુજરાતની પ્રાચીન વાવોની ઐતિહાસિકતા સુપેરે આલેખી છે. ‘વાવ’ ને સંસ્કૃતમાં ‘વાપી’ અને અંગ્રેજીમાં ‘Step-Well’

કહેવાય છે. ગુજરાતના અભિલેખોમાં વાવનો સહુથી પ્રાચીન ઉલ્લેખ રાજા મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામાના પુત્ર રાજા ક્ષત્રપ રુદ્રસિંહ પહેલાંના સમયના શક વર્ષ ૧૦૩ (ઈ.સ. ૧૮૧) ના ગુંદા શિલાલેખમાં, મૈત્રકવંશ અને સોલંકી વંશના સમયગાળા દરમ્યાન પણ વાવોના ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. વાવ –સ્થાપત્ય અને શિલ્પકલાની દૃષ્ટિએ ઘણી ઉપયોગી છે. એમાં પણ જે વાવોમાં એના બાંધકામને લગતા શિલાલેખ કોતરેલા છે તે ખાસ મહત્વની વાવો છે.²²

મૌર્ય સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તે ગિરિનગર (જુનાગઢ) માં બંધાવેલ સુદર્શન તળાવ; અશોકના ચૌદ ધર્મલેખ, મંદિરલેખો, શક, ક્ષત્રપ, મૈત્રક, ગુપ્તકાળ તેમજ સોલંકીકાળ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્રમાં બંધાવેલ પ્રાચીન અભિલેખો, શિલાલેખો, મંદિરલેખો, મુદ્રાલેખો, વાવના લેખો, તેમજ પાળિયાલેખોનો ડૉ. શાસ્ત્રીએ અત્રે વિગતે નિર્દેશ કર્યો છે.²³ અશોકના ચૌદ ધર્મલેખો ગિરનાર(ગુજરાત), કાલસી (ઉત્તરપ્રદેશ), માનસેહરા અને શાહબાજગઢી (પશ્ચિમ પાકિસ્તાન), ઘૌલી(ઓરિસ્સા), જૌગઢ (આંધ્રપ્રદેશ), સોપારા (મહારાષ્ટ્ર) અને એરંગુડી (આંધ્રપ્રદેશ) માં કોતરાયેલા છે. અશોકના આ લેખ ધર્મ વિશેના છે માટે તેને ‘ધર્મલિપિ’ પણ કહે છે.²⁴ અશોકના આ અભિલેખોએ ભારતમાં પ્રાચીન રાજવીની ઉદાર ધર્મભાવનાને તેમજ તેની સક્રિય પ્રવૃત્તિઓનું ઇતિહાસમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.²⁵

ભારતમાં ઐતિહાસિક કાલથી વિક્રમ સંવત, શક સંવત, હિજરી સન, ઈસવીસન જેવાં અનેક પ્રકારના સંવતો અને સંવત્સરો પ્રચલિત હતા. આ સંવતો અભિલેખો, શિલાલેખો, ફારસી-ઉર્દુ લખાણોમાં પ્રયોજાતા. જેમાં ઈસવીસન યુરોપિયન સત્તાઓના અમલ દરમ્યાન પ્રચલિત થયો હતો. આપણા ભારત દેશ ના રાષ્ટ્રીય પંચાગમાં શક સંવત પ્રયોજાય છે. અત્રે ડૉ. શાસ્ત્રીએ ભારતમાં પ્રચલિત સંવતોનો નિર્દેશ કર્યો છે.²⁶

જામનગરના જામરાવળે વિ.સં. ૧૬૧૬ (ઈ.સ. ૧૫૫૯-૬૦) માં મંદિર બંધાવેલ ત્યારે ભારતમાં અકબર બાદશાહનું રાજ્ય ચાલતું હતું.²⁷ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ મહારાજાના રાજગોરની ચાર શાખા ગણાવી છે: પુજાણી, કલાણી, ગોપાણી અને ખેતાણી. તેમજ જામનગરમાં આષાઢાદિ વર્ષ પ્રચલિત હોવાનો નિર્દેશ તેમણે કર્યો છે.²⁸

શીલાદિત્ય ૩ જાનું વડનગર દાનશાસન ઈ.સ. ૧૮૭૭ નાં મે ની ૧૨ મી તારીખે વડનગરના શ્રી દલાજી સોમાજીને ત્યાંના શર્મિષ્ઠા તળાવની પાળી પાસે આવેલા અમથોળ વાસમાં પોતાના ઘર માટે

પાયો ખોદતા મળી આવેલા. આ અભિલેખનું લિપ્યંતર ડૉ.શાસ્ત્રી, ડૉ. પ્રવીણચંદ્ર પરીખ અને ડૉ. ભારતીબેન શેલતે કરેલું છે.²⁹

દાહોદ પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. દાહોદમાંથી પ્રાપ્ત શિલાલેખમાં મહમૂદશાહ બેગડાના ઈ.સ. ૧૪૮૮ સુધીના લગભગ બધા મહત્વનાં પરાક્રમો નિરૂપ્યાં છે. આ શિલાલેખમાં મહમૂદ બેગડાએ જીતેલ પાવાગઢ અને જૂનાગઢ દુર્ગ વિશે માહિતી આપેલી છે.³⁰

દોલતપુરમાંથી પ્રાપ્ત શિલાલેખ ચાષ્ટનના વર્ષ ૧૧ ના શિલાલેખની પહેલાનો છે. ગુજરાતમાં અઘપર્યંત સમયનિર્દેશવાળા જે અભિલેખો મળ્યાં છે તે બધા અભિલેખોમાં દોલતપુરનો આ શિલાલેખ સહુથી પ્રાચીન હોવાનું ડૉ.શાસ્ત્રીએ સર્વેક્ષણ દ્વારા નોંધ્યું છે.³¹

રાજા ભુલુંડનું એક તામ્રપત્ર ઇન્દોરમાંથી પ્રાપ્ત થયેલું. જેનું વાચન-સંપાદન ડૉ. શાસ્ત્રી અને ડૉ. પ્રવીણચંદ્ર પરીખે કર્યું છે. આ તામ્રપત્ર પર બ્રાહ્મણોને ગામનું દાન આપ્યાનું રાજશાસન કોતરેલું છે. વલ્ખ (ખાનદેશ) ના રાજવંશનો આ પ્રાચીનતમ જ્ઞાત અભિલેખ છે. આ તામ્રપત્ર કલચુરિ સંવતનું છે જેમાં દાન દીધાનું વર્ષ ૩૮, ઈ.સ.૨૮૮ અને દાનને લગતું તામ્રપત્ર કોતરાયાનું વર્ષ ૪૭, ઈ.સ. ૨૯૭ છે. આ તામ્રપત્ર ભારતભરમાં અઘપર્યંત મળેલા ભૂમિદાનને લગતાં તામ્રપત્રોમાં સહુથી પ્રાચીન છે.³² શીલાદિત્ય ડહાનું દાનશાસન આસોદર (તા. બોરસદ, જિ. ખેડા) માંથી પ્રાપ્ત થયું હતું. આ તામ્રપત્રો ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી અને ડૉ. ભારતીબેન શેલતે ઉકેલ્યાં છે.³³

વરણામા (તા.વડોદરા, જિ. વડોદરા) વડોદરા નજીક આવેલું એક પ્રાચીન ગામ છે. ત્યાં રાજા ઉદયસિંહના સમયનો વાવનો શિલાલેખ છે. અને બીજો લેખ વરુણેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો શિલાલેખ છે.³⁴ બાદશાહ અકબરે ઈ.સ. ૧૫૭૨-૭૩ માં ગુજરાત જીતી ત્યાં મુઘલ સત્તા સ્થાપી ત્યારે કચ્છમાં જાડેજા વંશના સમયગાળાથી કચ્છમાં અભિલેખો, શિલાલેખ, પાળિયાલેખ અને તામ્રપત્ર પ્રાપ્ત થયા છે. આ અભિલેખો કચ્છમાં ભૂજ, ખાખર(તા.મુંદ્રા), વીંજાણ(તા.અબડાસા), રાપર, સીકરા(તા.ભચાઉ), માંડવીમાંથી મળી આવ્યા છે. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીના મતે, કચ્છના મુઘલકાલીન અભિલેખો કચ્છના એ સમયના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ પર ઠીક ઠીક પ્રકાશ પાડે છે.³⁵

સોલંકી રાજ્યનાં દાનશાસનોમાં, પ્રાચીન અભિલેખોમાં, ઉત્તર ગુજરાતના પથકની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. ઉત્તર ગુજરાતનો રાજકીય, વહીવટી અને ધાર્મિક ઇતિહાસ પ્રાચીનયુગના શિલ્પલેખો તથા તામ્રલેખો પરથી જાણવા મળે છે.³⁶ પાટણનાં બે ખતપત્ર અમદાવાદના ગુજરાત વિદ્યાસભા અને

ભો. જી. વિદ્યાભવનના સંયુક્ત સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલાં છે. જેમાં (૧) ઘરને લગતું ગીરો-ખત, વિ.સં. ૧૮૫૨નું ખતપત્ર છે. આ ખતપત્ર ગુજરાતી ભાષામાં તથા ગુજરાતી લિપિમાં લખેલું છે. ખતમાં ઇ.સ. ૧૭૯૬ ના વર્ષની મિતિ આપેલી છે. અને (૨) પુણ્ય સાગરસૂરિનો પત્ર, સં.૧૮૬૯નું ખતપત્ર દેવનાગરી લિપિમાં છે. લેખ સંસ્કૃત તેમજ ગુજરાતી ભાષામાં લખેલો છે. આ ખતપત્ર સં ૧૮૬૯, ચૈત્ર સુદ ૨ દિને એટલે ઇ.સ. ૧૮૧૩નું છે. આ ખતપત્ર રાધનપુર, ચાણસ્મા, પાટણ, કડી, સિદ્ધપુર, અમદાવાદ વગેરે અનેક ગામોનાં નામ આપીને તે ગામના નામની આગળ અમુક રૂપિયાની રકમ લખી હોવાનો ડૉ. શાસ્ત્રીએ આ લેખમાં નિર્દેશ કર્યો છે.³⁷

મૂલ્યાંકન :

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીની પ્રતિભા ‘એક સાચા સંશોધક’ ની છે. તેઓ “એક તટસ્થ અને સૂક્ષ્મદર્શી ઇતિહાસકાર, સંસ્કૃતિવિદ, અભિલેખવિદ્યાના બહુશ્રુત વિદ્વાન અને સંસ્કૃતવિદ્યાના તજ્ઞ હતા. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ પુરાતત્વવિદ્યા, સિક્કાશાસ્ત્ર, અભિલેખવિદ્યા, લિપિવિદ્યા વગેરે ક્ષેત્રોમાં મહત્વનું પ્રદાન આપ્યું છે. પરંતુ તેમનું અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે ઉમદા પ્રદાન જોવા મળે છે.

આમ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ એક અભિલેખવિદ તરીકે સ્થળતપાસ દ્વારા તેમજ જે તે સ્થળોની મુલાકાત લઈ અન્વેષણ કરી આ શિલાલેખોની લિપિ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમજ અન્ય અભિલેખોમાં સહસંપાદક તરીકેની પણ ભૂમિકા ભજવી છે. અભિલેખવિદ્યાના ક્ષેત્રે તેમનું બહોળા પ્રમાણમાં પ્રદાન હોવાનું જણાય છે.

મારા પીએચ.ડી.નો વિષય “ગુજરાતના ઇતિહાસલેખન ક્ષેત્રે ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી અને ડૉ. ભારતીબેન શેલતનું પ્રદાન” છે. મારા પીએચ.ડી ના સંશોધનના ભાગરૂપે આ રિસર્ચ પેપર રજૂ કરેલ છે.

સંદર્ભસૂચિ

¹ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ ગં., ‘ શાસ્ત્રી કુટુંબની યશોગાથા’ (ગઈકાલ, આજ અને આવતીકાલ), અમદાવાદ, ૨૦૧૩, પૃ. ૨૫-૨૬

² શુક્લ, જયકુમાર, ‘અર્વાચીન ઇતિહાસકારો અને તેમનું ઇતિહાસલેખન’, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૧૩, પૃ. ૧૨૩

³ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, ‘ જીવન-સ્મૃતિ’, અમદાવાદ, એપ્રિલ ૧૯૯૧, પૃ. ૧૬

⁴ ‘કુમાર’: ૯૮૪ : ડિસેમ્બર ૨૦૦૯, પૃ. ૮૬૩

- ⁵ પરીખ, પ્રવીણચંદ્ર ચી. , 'સાગર અને ગાગર', ભો.જે. વિદ્યાભવન, અમદાવાદ, ૧૯૮૨, પૃ.૩
- ⁶ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ ગં., 'શાસ્ત્રી કુટુંબની યશોગાથા', ઉપર્યુક્ત, પૃ.૨૫-૨૭
- ⁷ શેલત, ભારતી, 'પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર અને સંસ્કૃતિવિદ ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી', "પથિક", ત્રૈમાસિક, જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૩, પૃ. ૭૩
- ⁸ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'અશોક અને એના અભિલેખ', યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૭૨
- ⁹ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'ભારતીય અભિલેખવિદ્યા', યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૭૩
- ¹⁰ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો' ભાગ-૪ (સલ્તનતકાલ), ફાર્બસ ગુજરાતી સભા, મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૭૯
- ¹¹ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો' ભાગ-૫ (મુઘલકાલ), ફાર્બસ ગુજરાતી સભા, મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ઓક્ટોબર, ૧૯૮૧
- ¹² શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'ઇતિહાસના સાધન તરીકે ગુજરાતના અભિલેખ', ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૮૩
- ¹³ Shastri, H.G. , ' A Historical and Cultural Study of the Inscriptions of Gujarat', B.J. Institute of learning & Research, Ahmedabad, First Edition, December, 1989, p.- V
- ¹⁴ વાઘેલા, અરુણ, 'ઇતિહાસ દર્પણ', ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૬, પૃ. ૧૩૩
- ¹⁵ Shastri, H.G. , ' A Historical and Cultural Study of the Inscriptions of Gujarat', B.J. Institute, Ahmedabad, p.-V
- ¹⁶ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'અશોકનો ધર્મસંદેશ', "અખંડ આનંદ", વર્ષ ૧, ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, અંક ૧૦, પૃ. ૧૨૮
- ¹⁷ એજન., પૃ. ૧૩૦
- ¹⁸ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'પ્રાચીન હિંદની રાષ્ટ્રલિપિ', "અખંડ આનંદ", વર્ષ ૨, એપ્રિલ ૧૯૪૯, અંક ૬, પૃ. ૧૦૩
- ¹⁹ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'કાસન્દ્રામાંથી મળેલા વલભી રાજ્યનાં તામ્રપત્રો', "બુદ્ધિપ્રકાશ", પુસ્તક ૯૭, એપ્રિલ ૧૯૫૦, અંક ૪, પૃ. ૧૩૧-૧૩૩
- ²⁰ "બુદ્ધિપ્રકાશ", પુસ્તક ૧૦૪, જાન્યુઆરી ૧૯૫૭, અંક ૧, પૃ. ૧૯-૨૩
- ²¹ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'ઘોળકાની વાવનો શિલાલેખ', "સ્વાધ્યાય" પુસ્તક ૧, ઓક્ટો. ૧૯૬૩, અંક ૧, પૃ. ૮૪-૮૬
- ²² "ગુજરાત દીપોત્સવી અંક", વિ.સં ૨૦૨૦, ઇ.સ. ૧૯૬૪, પૃ. ૧૭-૧૮
- ²³ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન અભિલેખો', "પથિક", વર્ષ ૭, જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૬૮, અંક ૧૦-૧૧, પૃ. ૪૫- ૫૩
- ²⁴ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, ' અશોકના અભિલેખ', "ગુજરાત દીપોત્સવી અંક", વિ.સં. ૨૦૨૬, ઇ.સ. ૧૯૭૦, પૃ. ૯
- ²⁵ એજન., પૃ. ૧૨

- ²⁶ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'ભારતમાં વપરાતા સવંત', "પથિક", વર્ષ ૧૦, ઓક્ટો. - નવેમ્બર ૧૯૭૦, અંક ૧-૨, પૃ. ૪૧-૪૪
- ²⁷ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'અકબરનો લેખપત્ર', વિ.સં. ૧૬૧૬', "દ્વારકા સર્વસંગ્રહ", ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદ, દ્વારકા, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૭૩, પૃ. ૨૩૮
- ²⁸ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'જામનગરના લાખાજીના સમયનું તામ્રપત્ર ; સં ૧૭૯૯', "દ્વારકા સર્વસંગ્રહ", ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદ, દ્વારકા, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૭૩, પૃ. ૨૪૦-૨૪૩
- ²⁹ "સ્વાધ્યાય", પૃ. ૧૫, ફેબ્રુઆરી ૧૯૭૮, અંક ૨, પૃ. ૨૦૨-૨૦૭
- ³⁰ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'મહમૂદ બેગડાના સમયનો દાહોદ શિલાલેખ', "પથિક", વર્ષ ૧૮, નવેમ્બર ૧૯૭૮, અંક ૨, પૃ. ૫-૭
- ³¹ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'દોલતપુર (કચ્છ) ના શિલાલેખનું સંશોધિત વર્ષ', "પથિક", વર્ષ ૧૮, એપ્રિલ ૧૯૭૯, અંક ૭, પૃ. ૮
- ³² શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'રાજા ભુલુંડનું ઇન્દોર તામ્રપત્ર', "ભુલિપ્રકાશ", વર્ષ ૧૨૬, એપ્રિલ ૧૯૭૯, અંક ૪, પૃ. ૧૨૯
- ³³ "સ્વાધ્યાય", પૃ. ૧૬, ઓગસ્ટ ૧૯૭૯, અંક ૪, પૃ. ૪૪૦-૪૪૩
- ³⁴ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'વરણામાંના બે શીલાલેખ', "પથિક", વર્ષ ૨૨-૨૩, સપ્ટેમ્બર- ઓક્ટો. ૧૯૮૩, અંક ૧૨-૧, પૃ. ૨૧-૨૫
- ³⁵ "પથિક", વર્ષ ૨૮, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર, ૧૯૮૭, અંક ૧-૨, પૃ. ૮૮-૯૦
- ³⁶ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'પ્રાચીન અભિલેખોમાં ઉત્તર ગુજરાત', "પથિક", વર્ષ ૩૪, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૧૯૯૪, અંક ૧-૨, પૃ. ૬૯
- ³⁷ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ, 'પાટણનાં બે ખતપત્ર', "ભુલિપ્રકાશ", પુસ્તક ૧૫૨, સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫, અંક ૯, પૃ. ૨૭